

FORSCHUNG Gebärdensprachen verwenden eine andere Modalität als Lautsprachen. Dies zeigt sich auch beim Erwerb. TOBIAS HAUG

Modalitätsunterschiede beim Spracherwerb

In der Schweiz ist die Mehrsprachigkeit seit längerem eine gesellschaftliche Realität und betrifft gleichermassen gehörlose Menschen. Francois Grosjean, Professor Emeritus der Universität Neuenburg, hat bereits vor vielen Jahren geschrieben, dass gehörlose Menschen zwei- (oder mehrsprachig) sind, d. h. in Gebärdensprache und in der Mehrheitsprache, in einer gesprochenen und/oder geschriebenen Form, die in unterschiedlich gutem Masse beherrscht werden kann.

Bei Sprachen wie Laut- und Gebärdensprachen, die in verschiedenen Modalitäten realisiert werden, stellt sich für die Forschung die Frage, inwiefern diese Unterschiede einen Einfluss auf den Erwerb, die Anwendung und die Verarbeitung haben. Mit der Modalität wird differenziert wie Laut- bzw. Gebärdensprachen produziert und verstanden werden. Gebärdensprachen verwenden die Augen zur Wahrnehmung der Sprache und die Hände, Oberkörper, Kopf(-stellung), Wangen, Mimik und Mundbild zum Produzieren sprachlicher Nachrichten. Ein Grundprinzip der Gebärdensprachen ist, dass die manuellen Aktivitäten der Hände beispielsweise mit einer entsprechenden Mimik oder Kopfstellung zeitlich koordiniert werden müssen.

Deborah Chen Pichler, Professorin der Gallaudet University in Washington DC, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem

Bachelorstudiengang Gebärdensprachdolmetschen

Während der Ausbildung werden den Studierenden Kompetenzen vermittelt, um zwischen gehörlosen und hörenden Menschen in unterschiedlichen Kommunikationssituationen des Alltags dolmetschen zu können. Das Studium ist vielfältig sowie praxisnah gestaltet und berücksichtigt theoretische Erkenntnisse. Der nächste Studiengang wird voraussichtlich ab Herbst 2021 als vierjährige Teilzeitvariante angeboten.

Thema der Modalitätsunterschiede in Laut- und Gebärdensprachen. Dabei unterscheidet sie zwischen einem unimodalen und einem bimodalen Spracherwerb. Zum Beispiel durchläuft ein gehörloses Kind, das aus einer gehörlosen Familie stammt, in der zwei verschiedene Gebärdensprachen verwendet werden (bspw. Deutschschweizerische und Französische Gebärdensprache), einen unimodalen Spracherwerb, denn es erwirbt zwei Gebärdensprachen. Während ein hörendes Kind, das eine gehörlose Mutter und einen hörenden Vater hat, die mit dem Kind Gebärdensprache und Lautsprache verwenden, einen bimodalen Spracherwerb durchläuft, also Gebärdensprache und Lautsprache.

Forschungslücke

In der Forschung wird in Bezug auf den Erwerb einer Gebärdensprache nicht nur die Bezeichnung «L1» als Erstsprache oder «L2» als Zweitsprache verwendet, sondern vermehrt auch die Modalität berücksichtigt. Beispielsweise «L1M1» für das erste Beispiel mit dem gehörlosen Kind, dass von seinen gehörlosen Eltern zwei verschiedene Gebärdensprachen als L1 erwirbt, aber in der gleichen Modalität (M1). Oder «L1M1» und «L1M2» für das hörende Kind, dass von seinen Eltern sowohl eine Gebärdensprache als auch eine Lautsprache als L1 erwirbt, aber in zwei verschiedenen Modalitäten (M1 bzw. M2).

Für die Deutschschweizerische Gebärdensprache ist kaum Forschung zum Erstspracherwerb von Kindern vorhanden. Die Forschungslage bei anderen Gebärdensprachen sieht etwas besser aus. So liegen Ergebnisse zum Erwerbsverlauf von Kindern vor, die eine Gebärdensprache als L1 erlernen. Allerdings wissen wir kaum etwas darüber, wie gehörlose Menschen im Erwachsenenalter eine zweite Gebärdensprache erlernen, die in der gleichen Modalität erfolgt. Oder wie hörende Erwachsene eine Gebärdensprache in einer anderen Modalität als ihre Erstsprache erwerben?

Für die Forschung ergeben sich spannende Fragen, die wir bis heute nicht abschliessend beantworten können. Stellt der Modalitätsunterschied für hörende Erwachsene, die eine Gebärdensprache als «L2» lernen, eine grössere Herausforderung dar als wenn sie eine «L2» in der gleichen Modalität erwerben?

Berichte von erfahrenen Gebärdensprachlehrpersonen und die Ergebnisse einiger Studien, deuten darauf hin, dass Unterschiede bestehen. Die am häufigsten beobachtete Herausforderung bei den Lernenden ist die Koordination der manuellen Aktivitäten und der nicht-manuellen, sprachlichen Signale wie bspw. Kopfschütteln, um Verneinung anzuzeigen oder das Hochziehen der Augenbrauen, um eine Frage zu stellen.

Erkenntnisse aus der Forschung, die sich mit dem Erwerb einer Gebärdensprache als «L2» bei Erwachsenen beschäftigt, würden uns helfen, die Strategien und Schwierigkeiten im Erwerbsprozess besser zu verstehen. Um diese Forschungslücke zu schliessen, hat die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Gelder beim Schweizerischen Nationalfonds zum Aufbau eines «Lernerkorpus» beantragt. Der Lernerkorpus bezeichnet eine Datensammlung gebärdensprachlicher Äusserungen von Lernenden. Dieser wird als Grundlage dienen, um den Erwerb in der Deutschschweizerischen Gebärdensprache besser verstehen zu können. Gleichzeitig könnte dieses grundlegende neue Wissen dazu beitragen, das Lernen einer Gebärdensprache nachhaltig zu beeinflussen.

Für Interessierte kann folgende Literatur empfohlen werden: *L2 Acquisition of Sign Language* von Chen Pichler und *The Bilingual and the Bicultural Person In the Hearing and in the Deaf World* von Grosjean François erschienen in *Sign Language Studies*, 77.

Die Modalitätsunterschiede beim Spracherwerbsprozess müssen noch genauer erforscht werden. FOTO TOBIAS HAUG

TOBIAS HAUG, PROF. DR., ist Leiter Bachelorstudiengang Gebärdensprachdolmetschen und Professor für Gebärdensprache und Partizipation bei Hörbehinderung.